

ALEXANDER S. BUDDEÛS: a passagem do cometa pela Bahia

Autor: Paulo Ormindo de Azevedo

Arquiteto, Doutor pela Universidade de Roma, Prof. Titular da Universidade Federal da Bahia

Filiação: Thales Olimpio de Azevedo e Mariá David de Azevedo

Endereço: Rua João da Silva Campos 1132, Itagira. Cep. 41.815-200. Salvador, Ba, Brasil

Tels: (5571) 3359.5000 e 3358.7571. Cel. (5571) 8801.0211. Fax: (5571) 3351.3005

E-mail: ormindo1@terra.com.br

ALEXANDER S. BUDDEÜS: a passagem do cometa pela Bahia

Resumo: ALEXANDER BUDDEUS. A passagem do cometa pela Bahia

O arquiteto alemão Alexander Buddeus já tinha obras importantes na Alemanha quando passou, como um cometa, pelo Brasil, na década de 30 do século passado. Fez alguns projetos no Rio de Janeiro, sendo descoberto por Lucio Costa e convocado por ele, em 1930, a ensinar na Escola Nacional de Belas Artes, durante a fracassada reforma do ensino de arquitetura. Mas foi na Bahia que Buddeus deixou as suas mais importantes obras realizadas em território brasileiro: o Instituto de Cacau da Bahia, de 1933, e o Instituto de Educação da Bahia, atual ICEIA, de 1936. Sobre este último não foi possível documentar sua autoria. Mas o crítico de arte americano Philip L. Goodwin, em missão do MoMa de Nova Iorque de reconhecimento da nascente arquitetura moderna brasileira, em 1943, ressalta o caráter marcadamente alemão dessa obra e diz que seu autor é a um arquiteto brasileiro formado na Alemanha, atribuindo, equivocadamente, ao alemão cidadania brasileira. Depois disso, se perde por completo o paradeiro de Buddeus. Documento recentemente descoberto pelo autor revela a saga do arquiteto depois de retornar a Alemanha em 1938 e seu desejo, em vão, de retornar ao “país de seu coração”, após a tragédia da II Grande Guerra. Esta comunicação não só reconstrói a trajetória desse importante arquiteto, como procura seguir o rastro de luz deixado por sua passagem no céu da Bahia.

Abstract: ALEXANDER BUDDEUS. The appearing comet in Bahia.

German architect Alexander Buddeus had already designed important buildings in Germany by the time he passed through Brazil, around the 1930's, fast as a comet. He worked at first in Rio de Janeiro, where he was called by Lucio Costa, in 1930, to teach at the Escola Nacional de Belas Artes, during the failed reform in the architecture teaching. It was, nevertheless, in Bahia, that Buddeus left two of his most valuable contributions to Brazilian architecture: The *Instituto do Cacau* (Bahia Cocoa Institute headquarters), from 1933, and the *Instituto de Educação da Bahia* (Bahia Institute of Education), from 1936, known today as ICEIA. Although it was not possible to find documents that could prove Buddeus authorship over ICEIA, it is remarkable the way that American art critic Philip L. Goodwin treats the subject, after visiting Brazil in 1943, in a NY MoMa mission. Goodwin talks about the eminent “German accent” of the building, although taking its author as a Brazilian architect who had studied in Germany, in a wrong assumption. After that, there is little information about Buddeus destiny. A recently discovered document, found by the author, reveals the story of the architect after returning to Europe in 1938, wishing in vain to return to his “loving country”, after World War II tragedy. This text not only reconstructs Buddeus's path, but also tries to follow the light track left at his appearance in the skies of Bahia.

Palavras chave / key words: Alexander Buddeüs, Modern Architecture in Brazil, City of Salvador-Bahia

ALEXANDER S. BUDDEÛS: a passagem do cometa pela Bahia

A primeira fase do modernismo no Brasil, aquela que precede a emergência, em 1936, da chamada “Escola Carioca”, muito ligada a Le Corbusier e os CIAMs - Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, foi fortemente influenciada pela arquitetura moderna alemã, pré-nazista. Os alemães foram um dos pioneiros no uso do concreto armado e este material, que ganharia uma enorme plasticidade na mão dos arquitetos e estruturalistas brasileiros, foi basicamente introduzido por eles no país, através de calculistas e empresas construtoras. Uma das figuras centrais no processo de inserção da arquitetura brasileira na Revolução Industrial é R. Riedlinger, diplomado por uma escola técnica da Alemanha e que desembarca no Rio de Janeiro em 1912. Já no ano seguinte abria escritório e seria responsável pelo cálculo dos hotéis Central, Copacabana Palace e Glória. O Hotel Central, no Flamengo, cujo projeto seguia os modelos publicados nas revistas de arquitetura alemãs da época, seria de seu escritório, segundo o olfato de Lucio Costa e Ângelo Brunhs (Santos, 1981, p.87).

R. Riedlinger fundou a Cia. Construtora em Cimento Armado e fazia vir da Alemanha encarregados de obras qualificados que atuavam como multiplicadores dos segredos da nova técnica construtiva para uma geração de mestres de obras brasileiros. A Cia. Construtora em Cimento Armado seria encampada pela Wass & Freitag, de renome mundialmente, e em 1928 transformada na Companhia Construtora Nacional, que conjuntamente com a dinamarquesa Christiani Nielsen, dominaram o mercado de grandes obras em concreto até os anos 80 do século passado. Além dessas, destaque-se ainda a também alemã Kemnitz & Cia.

O escritório de R. Riedlinger seria uma verdadeira escola. Ali ingressou, em 1912, ainda como estagiário o teuto-descendente Emílio Baumgart que se transformaria num dos maiores batedores de recordes em concreto armado do mundo, responsável pelo cálculo do edifício de A Noite, com 22 andares, Oficinas do Campo dos Afonsos (1933) com um arco de 93 metros de vão, cúpula do Cinema Roxi (1936) com 36,20 m. de diâmetro, ponte sobre o rio Mucuri (1937) com vão livre de 39,30 e edifício do Ministério da Educação e Saúde (1937), todos no Rio de Janeiro (Santos, 1981, p. 86-7). Emílio Baumgart, além de mestre dos mais importantes calculistas brasileiros de segunda geração foi também um dos pioneiros da arquitetura moderna e teve papel destacado no I Salão de Arquitetura Tropical realizado no Rio de Janeiro em 1933, sendo um dos conferencistas do evento discorrendo sobre as *Novas Possibilidades Architectónicas* (Yrigoyen, 2002, p.63)

As revistas de arquitetura que circulavam no Brasil na década de 1930 eram alemãs, segundo depoimento de Diógenes Rebouças (Azevedo, 1977, p. 189). “Por influencia da arquitetura moderna européia, principalmente a alemã, então importada, sobre a que nos era mostrada pelos nossos mestres europeus ou de formação européia (sic), usava-se muito as janelas de canto, fachadas lisas

e uma planta ainda com resquícios de arquitetura clássica” (Souza, 1978, p. 60). Esta influencia não se processava apenas através das revistas e de mestres com formação alemã, mas também pela atuação de profissionais germânicos com grande presença no mercado, como o austríaco Anton Floderer, que formava com Robert Prendice um dos maiores escritórios de arquitetura do país. Além de numerosos projetos no Rio de Janeiro eles realizaram grandes obras em Porto Alegre, como a Usina do Gasômetro (1928), em São Paulo, como a sede da Sulacap, e na Bahia, onde tiveram participação no projeto do Elevador Lacerda (1929).

Outro arquiteto que teve atuação importante na primeira fase do modernismo no país foi o berlinense Alexander Altberg, que construiu casas, projetou o edifício-sede do Montepio dos Empregados Municipais do (antigo) Distrito Federal (1935) e ganhou o Concurso para Construção de Edifícios Públicos, Ginásio e Estádio” em Ilhéus, Bahia. Altberg participou do I Salão de Arquitetura Tropical, desenhou seu catálogo e chegou a editar três números de **Base, revista de arte, técnica e pensamento**, em 1933 (Moreira, Arqtextos 058). Dentre esses arquitetos alemães, uma das figuras mais interessantes e enigmáticas é a de Alexander S. Buddeüs. Infelizmente são muito escassas as informações sobre sua atuação no país, de modo que qualquer nova informação sobre o mesmo assume uma grande importância abrindo novas pistas que podem conduzir a um melhor conhecimento de sua obra e personalidade. Este é o caso de uma carta sua, postada em Adis Abeba em 30/10/1952, que descobrimos recentemente, dirigida a um eminente intelectual brasileiro, em que revela sua saga no exterior, depois de deixar o país em 1938, seu espanto pelo desenvolvimento de nossa arquitetura e seu desejo de voltar ao Brasil, país que considerava a terra de seu coração.

Reunindo-se fragmentos esparsos, já conhecidos, com informações novas agora reveladas pode-se armar um *puzzle*, traçar seu perfil, ainda que com lacunas, e tentar compreender sua obra. Alexander S. Buddeüs era alemão¹, da mesma família de Johann Franz Buddeüs (1667-1729), que foi “divine”, ou teólogo, luterano de grande projeção em sua terra. Filho de pastor, Johann foi professor de grego e latim em Coburg, em 1692, de Filosofia Moral em Halle, em 1693 e de Teologia em Jena, em 1705. Tornou-se “Primarius” de sua faculdade em 1715 e membro de seu consistório, deixando uma vasta obra teológica e filosófica (Buddeüs, 1955:v. 4, p.325).

O arquiteto deve ter chegado ao Rio de Janeiro com pouco menos de trinta anos, no final da década de 20, pois em 1930 já possuía pelo menos um edifício construído no Rio de Janeiro. Apesar de jovem, já havia projetado obras importantes na Europa, como o Pavilhão Hanseático Germânico na Exposição de Antuérpia e o Aeroporto de Munique (Santos, 1981, p. 98). Naquele mesmo ano de 1930 publica no Rio de Janeiro seus primeiros artigos sobre arquitetura e é convidado por Lucio Costa

¹ - Hugo Segawa repassando informação equivocada de Lucio Costa afirma que Buddeüs era belga. Cf. Segawa, 1997, p.67-8, 78.

para ensinar no renovado Curso de Arquitetura da Escola Nacional de Belas-Artes em companhia de outros arquitetos modernistas, como Gregori Warchavchik e seu assistente, Afonso Eduardo Reidy, brilhante ex- aluno da casa.

Lucio Costa não conhecia Buddeüs pessoalmente, mas ficara impressionado com um belo edifício seu situado na Rua da Alfândega. Deste edifício, que não conseguimos identificar, temos apenas a referencia de possuir revestimento de majólicas semelhantes às utilizadas por Prentice & Floderer na portada e vestíbulo do Edifício Itaoca, situado na rua Divivier em Copacabana (Santos, 1981, p.115).

O arquiteto alemão teve um papel destacado na tentativa de reforma da Escola Nacional de Belas por Lucio Costa no período 1930-31, assumindo o ensino de Composição de Arquitetura no quinto ano do curso, acima inclusive de Warchavchik. Buddeüs difundiu na escola revistas racionalistas e funcionalistas alemãs, como a **Form** e **Modern Bauformen** e transmitia para os alunos um discurso radical sobre a nova arquitetura. “O modernismo não é uma evolução do tradicional, isto é, dos valores artísticos do passado, mas uma criação integral do nosso tempo. A orientação modernista é construtiva, social e econômica, ao passo que a orientação tradicional era artística, decorativa, simbólica”. Ensinava aos alunos: “a fachada deve ser o reflexo da planta”. Ernani de Vasconcelos, seu ex-aluno, falava dele com entusiasmo, segundo Paulo Santos (1981, p. 98 e104).

Buddeüs não é só um projetista, é um estudioso de novas tecnologias de construção, especialmente ligadas ao concreto armado, ao isolamento térmico de coberturas e à aceleração da cura de rebocos, como declara na referida carta. São essas qualidades que o credenciam a realizar grandes obras de caráter industrial, como veremos adiante.

Há poucos registros de suas obras no Brasil. Além do prédio da Rua da Alfândega, sabemos que ele é autor do projeto do Rio Cricket Club em parceria com Anton Floderer, com quem teve escritório durante algum tempo. O Rio Cricket Club foi exposto no Salão de Arquitetura Tropical, realizado no Hotel Palace, no Rio de Janeiro, em 1933. O Salão foi promovido pela Associação de Artistas Brasileiros, fundada em 1929, por um grupo de artistas cariocas, como alternativa ao conservador Salão Nacional de Belas-Artes. A exposição tinha como presidente de honra Frank Lloyd Wright, que havia passado no Rio dois anos antes e comprado a briga dos estudantes da Escola Nacional de Balas-Artes em apoio a Lucio Costa.

O Salão foi coordenado pelos arquitetos João Lourenço da Silva, Alcides da Rocha Miranda e Ademar Portugal e apresentou a obra de 31 arquitetos modernistas. Buddeüs e Floderer aparecem no catalogo entre os arquitetos mais novos, ao lado de Abelardo de Souza, Affonso Eduardo Reidy, Alexandre Altberg, Alcides da Rocha Miranda, Gerson Pinheiro, Jorge Moreira, Luis Nunes, Marcelo

Roberto, Nestor de Figueiredo, Raul Penna Firme, Robert Prendice entre outros. Entre os precursores estavam Lucio Costa, Warchavchik e Emilio Baumgart (Yrigoyen, 2002, p.62-3).

O austriaco Anton Floderer, que já havia também realizado importantes obras em seu país, possuía escritório com escocês Robert Prendice na segunda metade da década de 1920 e juntos fizeram entre outros o projeto do pavilhão da mapoteca do Palácio do Itamarati, no Rio de Janeiro (1927-30) e três outros projetos para a Construtora Christiani Nielsen na Bahia, a saber, Banco Econômico da Bahia(1926-27), sede da firma Manuel Joaquim de Carvalho e Cia.(1927) e a “tropicalização” do projeto de Elevador Lacerda do americano Fleming Thiesen (1929). Rompendo com Prendice, Floderer trabalha sozinho por algum tempo, quando realiza o projeto do Edifício Tofic Nigri & F^{os}.(1931) no Rio de Janeiro. Em seguida, se associa a Buddeüs e o novo escritório é responsável pelos projetos do Rio Cricket Club e Instituto de Cacau da Bahia(1932-34). É provável que Buddeüs tenha aceitado esta parceria por não possuir título reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro. Alexander Altberg, que chegaria ao Brasil em 1931, levaria sete anos para obter o reconhecimento de seu diploma (Moreira, 2006, p.17).

fig.1 – Fachada principal do ICB.

A introdução da arquitetura moderna na Bahia se deve ao desejo de mudança dos novos representantes locais da Revolução de 30 e a intermediação da dirigentes Cia. Construtora Christiani Nielsen e arquitetos com formação europeia radicados no Sul. A Christiani Nielsen era de origem dinamarquesa, mas estabelecida no Brasil, desde 1922 e foi contratada pelo Estado para

realizar algumas grandes obras públicas em Salvador. Esta empresa, que se dedicava a construção de pontes, barragens, obras portuárias, silos e construção civil, se caracterizava pelo alto padrão tecnológico, sendo responsável pelo desenvolvimento das estacas pré-moldadas de concreto armado, pelas formas deslizantes, verticais e horizontais, razão pela qual se transformou em uma líder mundial em construção de silos e cais cavalete. No campo da construção civil trabalhou sempre com os melhores escritórios de arquitetura do país, já que foi a introdutora no plano mundial do sistema de contratos *Turn Key*, em que a empresa se responsabiliza desde a elaboração dos estudos preliminares até a entrega das chaves.

Antes de realizar grandes obras civis em Salvador, a empresa construiu algumas pontes no interior. Sua escolha para a construção do Elevador Lacerda (1929) e Instituto do Cacau (1932-36) (Fig. 1 e 2) se deveu à sua reconhecida experiência internacional no uso de formas deslizantes e construção de silos e armazéns. No primeiro caso o escritório de arquitetura escolhido foi o do norte americano Fleming Thiesen, provavelmente indicado pela Otis Company fornecedora dos equipamentos. Mas o projeto teria sido adaptado às normas brasileiras e detalhado pelo escritório Prentice & Floderer, com quem a empresa vinha, na mesma época, realizando outra grande obra em Porto Alegre, a Usina do Gasômetro, segundo informação de Hugo Segawa. A Christiani Nielsen já havia feito, anteriormente, com o mesmo escritório as sedes do Banco Econômico da Bahia(1926-27) e da firma Manuel Joaquim de Carvalho e Cia.(1927) mas com tratamento eclético, de tipo classicizante.

fig.2 – Fachada posterior e lateral do ICB.

Já o projeto do Instituto de Cacau é confiado ao novo escritório Floderer & Buddeüs uma vez que a partir de 1930, Robert Prendice rompe com Floderer e volta a trabalhar sozinho. Buddeüs é um profissional perfeito para enfrentar uma obra de grande complexidade tecnológica e que deveria, ao mesmo tempo, transmitir a imagem de modernidade ansiada não só pelas autoridades revolucionárias como pelos soteropolitanos, que atribuíam ao patrimônio histórico o marasmo da cidade resultante da crise da agroindústria açucareira, agravada pela quebra da bolsa de Nova York (Peres, 1999; Azevedo, 1985)

A reação do Interventor Federal, Tenente Juracy Magalhães, a situação que encontrou na Bahia foi o fortalecimento da produção do novo esteio econômico do Estado, o cacau. Seu principal defensor era o Dr. Joaquim Ignácio Tosta Filho, Secretário da Agricultura, Viação, Comercio e Obras Públicas, idealizador e criador do Instituto do Cacau da Bahia, em 1931, como um órgão de fomento da cacaucultura, financiando a produção e comercialização externa do produto, melhorando a infraestrutura da região produtora, prestando assistência técnica aos associados, e melhorando o beneficiamento e a industrialização do produto.

fig.3 – Interior dos depósitos do ICB.

Tosta Filho faz sua formação universitária na Inglaterra, onde se forma em Engenharia Mecânica. Segue em seguida para os Estados Unidos para estagiar durante cinco anos nos mais diversos estabelecimentos comerciais e bancários. Era, portanto, um homem muito preparado e com os olhos voltados para o mundo. A modernidade da sede do Instituto não foi um acaso, era um item programático. O momento era também propício. Havia um novo Governo Revolucionário, a economia baiana havia chegado ao fundo do poço precisando reagir se não quisesse morrer e o novo Interventor acabava com o a hegemonia do coronelismo no interior do estado. A modernização

do porto, iniciada em 1904, mas paralisada durante a I Grande Guerra, acabava de ser concluída liberando 80 novos hectares de terrenos no coração da cidade, o Comércio.

Embora assinado pelos dois sócios, o projeto do Instituto do Cacau foi elaborado por Buddeüs, segundo Abelardo de Souza, o que é fácil comprovar diante da produção pretérita de Floderer de cunho eclético e Art Déco (Sousa, 1978). O edifício ocupa toda uma quadra, medindo 104 x 38 m, localizada no Comércio, próximo ao cais, com 16.250 m² de área construída distribuídos em quatro pavimentos com pés direitos de seis metros no térreo e cinco nos demais pavimentos. Pilares internos distribuídos segundo um módulo de 5,00 x 5,52 m apóiam lajes tipo cogumelo calculadas para suportarem uma carga de 1.500 kg/m². (Fig. 3).

Trata-se de um edifício avançadíssimo para seu tempo, seja do ponto de vista estrutural, seja funcional. Ele foi concebido como um edifício misto, com um grande hall de exposições, auditório-biblioteca, diretoria, assessoria técnica e expediente, ocupando cerca de um terço do térreo. O restante do edifício é um grande depósito para 350.000 sacos de cacau de 60 quilos. O produto ao chegar era desinfetado em autoclaves e depois movimentado por elevadores, deslizadores até o local de estocagem. Uma esteira subterrânea levava a sacaria até o cais, por debaixo da Av. da França. Todo o ambiente interno era desumidificado por um sistema de ventilação forçada e filtros de sílica-gel instalado no terraço. Isto o torna um protótipo dos atuais edifícios inteligentes.

O Instituto do Cacau está na mesma linha dos expressionistas alemães. É indisfarçável a influencia de Erich Mendelsohn nessa obra. Ali estão suas duas assinaturas, as janelas em fita e os cantos arredondados. Quem tiver duvida confira as lojas de departamento Schoken de Stutgart (1926-28) e Chemnitz (1928-29), construídas quando Buddeüs deixava a Alemanha. Naturalmente a obra de Mendelsohn, que era um ilustrador e escultor, tem mais plasticidade e leveza, mas também contou com maiores recursos, especialmente materiais e tecnológicos. É curioso que o reconhecimento da obra de Mendelsohn só seria feito após a sua morte em 1953, mas não teria passado despercebida, de imediato, a Buddeüs.

A decoração Marajoara do Hall de Exposições, aparentemente não é de Buddeüs. Ela teria sido exigida pelo Prof. Frederico Edelweis, professor de tupy guarani e membro da diretoria do Instituto, como uma referencia a origem amazônica do cacau, segundo a Prof. Consuelo Ponde de Sena, sua ex-assistente. Sua execução e provavelmente projeto seria da firma Laubisch & Hirth, a melhor da época, e que contava com excelentes designer, entre outros, Joaquim Tenreiro. De qualquer modo, o Marajoara, de inspiração *revival*, já havia sido utilizado por Agache em 1929 e esteve de moda algum tempo, sendo utilizado por Edgar Viana, Louis Lacombe e outros.

Em artigo de 1988 atribuímos a Alexander Buddeüs uma outra grande obra em Salvador, o Instituto Normal da Bahia (1936-39), atual ICEIA (Azevedo, 1988, p.14-18). As razões são duas. Primeiro era uma obra realizada pouco depois do Instituto do Cacau pela mesma Christiani Nielsen e não havia

porque trocar de arquiteto, depois do sucesso do Instituto do Cacau. Segundo, é evidente a influência do Bauhaus nesta obra e não existia naquele momento no Brasil nenhum arquiteto com essa vivência, senão Buddeüs. O próprio Phillip L. Goodwin do MoMa constata isso, em 1943 (Fig. 4).

“Os exteriores muito simples da Escola Normal da cidade da Bahia, por exemplo, são de inspiração germânica, ao passo que muitos edifícios de São Paulo traem a influência italiana de um moderno mais pesado e mais pretensioso. Certo numero de arquitetos são mesmo de origem estrangeira, tendo vindo para o Brasil já formados, prontos a aplicar idéias e princípios que traziam”. Em outro trecho comentando a mesma escola afirma: “Uma escola ampla, bem projetada por um arquiteto brasileiro formado na Alemanha. Destaca-se por suas largas galerias abertas, salas de aula bem arejadas e uma atraente piscina” (Goodwin, 1933, p. 81 e 144).

fig.4 – Fachada principal do teatro do INB.

Atuavam na época alguns arquitetos brasileiros descendentes de alemães, como Arnaldo Glasdoch, Carlos Westfelt e outros, mas não nos consta que tenham estudado na Alemanha ou trabalhado uma só vez com Christiani Nielsen. Quando Goodwin visita a Escola Normal, em 1942, Buddeüs já havia voltado para a Europa e como não fazia parte da Escola Carioca, que ciceroniou os norte americanos, ninguém sabia dar uma informação precisa sobre a autoria do projeto, daí resultando o equivoco. Por esta mesma razão uma obra importantíssima como o Instituto do Cacau passa

despercebida à missão do MoMa. Não se tratava de um arquiteto brasileiro formado na Alemanha, senão um alemão que havia vivido cerca de dez anos no Brasil e falava muito bem o português.

A construção de uma nova Escola Normal com capacidade para atender a demanda de Salvador e dotada de todos dos requisitos de um verdadeiro centro educacional fazia parte do projeto de modernização da Bahia empreendido pelo Interventor Federal, o Tenente Juracy Magalhães. Mas seu grande batalhador foi o seu novo diretor da velha escola, Álvaro Augusto da Silva. Originalmente o modelo de referencia era o Instituto de Educação do Rio de Janeiro cujo projeto, obrigatoriamente neocolonial, foi posto em concurso e ganho, em 1928, por Ângelo Brunhs. Mas em 1934, o diretor consegue autorização do governo para visitar os estabelecimentos congêneres e colher dados e sugestões para a nova escola.

“De minha viagem ao Sul, durante a qual estive em contacto com os maiores técnicos do país, em matéria de educação: Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Nereu Sampaio, Almeida Junior, Guerino Santa Casa, - trouxe dados, croquis e estudos que submeti a apreciação de S. Exa. e do Sr. Secretário da Educação”.

fig.5 – Interior do teatro do INB.

Em 6 de março de 1936 é publicado edital de concurso para a apresentação de projetos para a construção da sede do novo Instituto de Educação, de cuja redação participa o Prof. Álvaro Augusto da Silva. Apenas a Christiani Nielsen apresenta um ante-projeto e solicita em seguida um técnico em matéria educacional. O técnico designado pelo Estado seria o diretor do Instituto Normal.

“O Diário Oficial de 22 de janeiro (de 1937) dá publicidade aos pareceres da comissão (julgadora), sendo que o nosso, acompanhado de sugestões, capituladas em trinta e tantos itens, envolvendo algumas divergências e alterações ao excelente projeto, as quais aceitas e encaminhadas pelo Governo, lograram integral acolhimento por parte da acreditada firma, candidata à construção”...afirma o diretor.

Aberta concorrência para sua construção em 3 de abril do mesmo ano se apresentam a Christiani Nielsen e a Construtora Nacional, ganhando a primeira (Silva, 1958, p. 15-19). Como se vê, a preparação e elaboração do projeto foi muito acompanhada pelo Prof. Álvaro Augusto da Silva em perfeita interação com o arquiteto da Christiani Nielsen. Mas é ele sem dúvida quem dá a forma ao edifício e se pode verificar o enorme avanço arquitetônico com respeito ao primeiro modelo. O programa compreendia além de salas de aula, um teatro (Fig. 5), recreio coberto (Fig. 6), pérgula, campo de futebol com arquibancadas, quadras de esporte, pista de atletismo, e uma piscina, tudo articulado por passarelas. Não obstante o conjunto ocupar toda uma quadra, devido a extensão do programa, os espaços são disputados e muito bem resolvidos, como observou Goodwin.

fig.6 – Recreio coberto do INB.

As obras começaram no final de 1937 e Buddeüs não pode acompanhar toda a execução de sua obra. O mais interessante, ele abandona completamente o tratamento expressionista que adotara no Instituto de Cacau, como as janelas rigidamente em fita e os cantos arredondados, uma certa formalidade clássica expressa na planta axial, no volume monolítico, e nas fachadas simétricas. Prefere trabalhar com a articulação de volumes puristas brancos, como a própria sede do Bauhaus, de Gropius (Fig. 7) A fenestração está mais livre, com um jogo de grandes painéis envidraçados

verticais e janelas moduladas dispostas horizontalmente. Apenas um elemento comum aos dois projetos, o esquema compositivo das fachadas principais do Instituto de Cacau e do Teatro do Instituto Normal, atual ICEIA (vide fig. 1 e 4). Este seria o último projeto de Buddeüs no Brasil.

fig.7 – Vista aérea do conjunto do INB.

O impacto desse primeiro choque de Modernismo patrocinado pela Revolução de 30 em uma cidade ainda colonial, constituída por sobrados ou casinha de sete metros de frente é qualquer coisa inimaginável. São construções imensas, envidraçadas ocupando quadras inteiras, como as já citadas, um elevador público com 73,50 m de altura e acesso em ponte, a nova sede dos Correios aparentemente saída das paginas da revista *Modern Bauformem* e a nova estação de hidroaviões da Ribeira. A maioria desse projetos estavam localizados no aterro de 80 ha. recém conquistado à baía. Diante desse choque, a segunda onda de Modernismo, ocorrida a partir da segunda metade dos anos 40 inspirada na Escola Carioca e representada por Paulo Antunes Ribeiro, Diógenes Rebouças, Bina Fonyat e os novos arquitetos formados pela Universidade Federal da Bahia é muito pálida. São na maioria edifícios comerciais ou casas burguesas, com apenas duas exceções, o primeiro Estádio da Fonte Nova e o Centro Educacional Carneiro Ribeiro.

Pelo menos na Bahia, a introdução do Modernismo não é de inspiração corbusiana nem obra do Estado Novo. É consequência da Revolução de 30 e da visão de alguns baianos com Ignácio Tosta Filho e Álvaro Augusto da Silva e da intermediação de grandes construtora entre o Estado e arquitetos de formação germânica instalados no Sul. A imagem desta modernidade foi consagrada

em um cartão postal em que o Zepellin paira sobre o Instituto de Cacau em meio ao novo aterro do Comercio.

Em 1938, depois de viver cerca de uma década no Brasil, Buddeüs volta à Alemanha a convite da Cia. de Dinamite Alfred Nobel para construir duas das maiores fabricas de explosivos mundiais. Era a Alemanha se preparando para a guerra. Não há indicações que ele fosse um simpatizante do nazismo, senão um técnico em busca de melhores condições de trabalho. Passa o período da II Grande Guerra em seu país e enfrenta as agruras da derrota e do aniquilamento alemão. “Liquidado até a camisa” e temendo um terceiro conflito mundial aceita, em 1951, um convite para ir trabalhar na Etiópia sendo encarregado de projetar um novo palácio para o Imperador Haile Selassié I.

O palácio referido na carta é o Palácio Nacional, atualmente residência oficial do Presidente da Republica, uma construção imensa, precedida de pórtico neoclássico, situada em um parque urbano onde está o Museu de Historia Natural e Zoológico. Apesar de se tratar de um convite honroso, Buddeüs não estava feliz, compelido a fazer uma arquitetura contra a qual sempre se insurgiu. Esperava poder se livrar do compromisso profissional até no máximo 1955, quando deveria, e foi, inaugurado o palácio, coincidindo com as comemorações do jubileu de prata da coroação do Imperador, razão pela qual o edifício passou a ser mais conhecido como Jubilee Palace. Aparentemente Buddeüs lecionava ainda na Universidade local, pois seu papel timbrado tem como cabeçalho: “Prof. Alexander S. Buddeüs / Architectural Adviser / Ministry of Public Works and Communication”

Em agosto de 1952, a revista francesa *L'Architecture D'Aujourd'Hui* publica um volume duplo, N° 42-43, dedicado ao Brasil com artigos de André Bloc, Siegfried Giedeon, Lucio Costa, José Lins do Rego, Milton Roberto e Vinicius de Moraes acompanhados de projetos muito bem ilustrados dos mais importantes arquitetos brasileiros. Quando Buddeüs põe os olhos na revista, em outubro do mesmo ano, se espanta com o salto que deram os arquitetos brasileiros, muitos dos quais seus ex-alunos, e vislumbra a possibilidade de restabelecer comunicação com os colegas brasileiros e voltar ao país que deixara há catorze anos.

Resolve assim escrever uma carta comovente em um português quase perfeito a Sergio Buarque de Holanda, que conhecera e traduzira seus artigos em seus primeiros anos de Brasil. Como não possuía seu endereço, a missiva é endereçada à Revista do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro. Rodrigo Melo Franco de Andrade a encaminha com um bilhete ao “compadre” Sérgio, imaginando que se tratasse de um amigo que ele havia conhecido na Alemanha. Como um náufrago, Buddeüs lança um pedido desesperado de comunicação. Mas aparentemente a mensagem naufraga na escrivaninha de Sergio e fica sem resposta. Buddeüs morre sem poder se comunicar com os colegas brasileiros, em especial Lucio Costa, que recorda “como um artista e

homem de distinção”, e voltar a “terra do meu coração”, como chamava o Brasil. Sua trajetória profissional iniciada na Alemanha, passando pela Bélgica e pelo nosso país, volta à Alemanha, ida para a Etiópia e desejo de retornar ao Brasil demonstra uma personalidade inquieta, que nunca criou raízes e cuja única paixão seria fazer arquitetura.

Curiosamente sua vida se parece muito com a de Mendelsohn, marcada por muitas adversidades e falta de trabalho e pelo fato de ter deixando um legado arquitetônico disperso em muitos países. Ambos se impuseram um permanente exílio. A explicação para isto foi dada pelo próprio Mendelsohn, mas podia ser da por Buddéüs; “Um homem de gênio deve constantemente se renovar, senão ele se ossifica”. O pensamento arquitetônico de Buddéüs expresso em sala aula é o mesmo de Mendelsohn: “O elemento primário é a função. Mas a função sem um componente sensual permanece construção. A premissa é a dinâmica funcional” (Eyton, architectureweek, 0124)). Leiamos a sua carta, cuja cópia foi gentilmente cedida pelo Sistema de Arquivos da Unicamp-Siarq.

“Addis Ababa / Ethiopia, 30.10.52

“Caro amigo,

estudando um numero “Brésil” da revista “L’ Architecture d’ Aujourd’hui” encontrei o seu nome entre os colaboradores da Revista do Patrimônio. Há mais do que 20 anos -em 1930-31- o amigo me tem introduzido no Brasil (traduzindo alguns dos meus artigos para a imprensa) e talvez se lembrará do meu nome ainda.

Tive o maior prazer em saber, que o amigo está figurando hoje entre os literários de destaque no Brasil, como igualmente fiquei admirado dos progressos fantásticos da arquitetura brasileira desde os tempos da minha modesta actuação como professor da arquitetura moderna na Escola Nacional de Belas Artes.

Passei os tempos da ultima guerra na Alemanha devido a uma chamada (em 1938) da Cia. de Dynamite Alfred Nobel, para a qual construí duas das maiores usinas de explosivos no mundo. Liquidado até a camisa depois da guerra e afim de não soffrer ainda a terceira conflagração, aceitei no ano passado um convite do governo ethiopico e estou atualmente a desenhar o imenso novo palácio do Emperador Haile Selassié I. Aceitei este serviço honroso à pesar da minha forte saudade do Brasil, pois não encontrei nesses últimos tempos uma ponte viavel para o Brasil.Tenho porém a firme intenção de voltar o quanto para a terrado meu coração - o mais tardar dentro de 3 anos - e por isso alegre-me especialmente de ter encontrado o seu endereço.

Seria um forte prazer para mim, se o amigo me escrevesse de vez em quando e me mandasse algumas notícias sobre a situação no Brasil. Igualmente pensei, que o amigo sendo escritor e jornalista tivesse eventualmente o interesse de receber informações sobre a Ethiopia, utilizando-me como o seu “correspondente especial” nessa terras distantes. Irei abrir um conto bancário no Brasil afim de poder encomendar algumas revistas como a do Patrimônio et outras que o amigo porventura me recomendar.

Caso uma das revistas de arquitetura no Brasil tiver interesse nos meus últimos estudos sobre novos processos de construir em concreto armado, isolamentos de grandes coberturas e aceleração do reboque etc. seria favor se o amigo me puzesse em contacto com as mesmas. Tenho elaborado os ditos processos principalmente para as condições do Brasil e afim de poder realizar apropriadamente o que os arquitetos modernos estão idealizando no papel sem possuir ainda a técnica adequada. Encontrei mencionado naquela revista francesa também o então colega e diretor da Escola Nacional Lucio Costa, do qual sempre me lembrei como artista e homem de distinção. Talvez poderei corresponder nessa matéria com o colega Lucio Costa, se o amigo quizer mandar o endereço do mesmo e lhe transmitir as minhas saudações”.

Referencias bibliograficas

- AZEVEDO, Paulo Ormino. A Alfândega e o Mercado: Memória e Restauração. Salvador: Bahia, Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia, 1985
- _____. Crise e Modernização, a Arquitetura dos Anos 30 em Salvador. In *Arquiteturas no Brasil/ Anos 80*. São Paulo: Projeto, 1988.
- _____. Diógenes Rebouça, um modernista branco. In CARDOSO, Luiz; B Mendelsohn – Oriental from East Prússia
- BUDDEÜS, Johann Franz .In *Britannia, Enciclopaedia*. London, 1955, v.4, p. 325)
- EYLON, Lili. Erich Mendelsohn – Oriental from East Prússia. Disponível em: www.architectureweek.com/2001/0124/culture_1-1.html> Acesso em 24/06/05
- GOODWIN, Philip L. *Brazil Builds*. N.York: MoMa, 1943
- MOREIRA, Pedro. Alexandre Altberg e a Arquitetura Nova no Rio de Janeiro. Disponível em: www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg058/arg058_00.asp> Acesso em 19/02/06, 23:00:00
- OLIVEIRA, Olivia. (Re) discutindo o Modernismo. Salvador: PPG/AU - UFBA, 1977
- PERES, Fernando da Rocha. *Memória da Sé*. Salvador: Bahia, Secretaria da Cultura e Turismo, 1999
- SANTOS, Paulo F. *Quatro Séculos de Arquitetura*. Rio de Janeiro: IAB, 1981
- 20/06/06, 13:00:00
- SEGAWA, Silvio. *Arquitetura no Brasil, 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1997
- SILVA, Álvaro Augusto da. *Subsídios para a História do Instituto Normal da Bahia*. Salvador: s/ed, 1958.
- SOUZA, Abelardo. A ENBA antes e depois de 1930. In XAVIER, Alberto (org) *Arquitetura Moderna Brasileira, Depoimento de uma Geração*. São Paulo Pini; Abea; FVA, 1987
- YRIGOYEN, Adriana. *Wright e Artigas: duas viagens*. São Paulo: teliê; Fapesp, 2002.